

ТУРКИСТОНДА ЖАНДАРМ(МИЛИЦИЯ) ТАРИХИГА ОИД
МАЪЛУМОТЛАР

Умарова Нигорам Махамадовна,
Фарғона вилояти Олти ариқ тумани 2-сон касб-хунар мактаби
Тарих фани ўқитувчиси.

Аннотация: Мақолада Туркистон Республикасида Ички ва ташқи ишлар комиссарлиги ташкил этилиши билан, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган давлат органлари фаолиятида янги давр бошланганлиги ҳақида қисқача ёритилади.

Калит сўзлар: Жандарм, Туркистон, комиссар, орган, хавф

Тарихий маълумотларда **жандарм** туркумидаги бундай кўшин туридан жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, ички кўриқлаш мақсадида фойдаланилганлиги маълум. **1918 йил 28 ноябрда** Туркистон Республикасида Ички ва ташқи ишлар комиссарлиги ташкил этилиши билан, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган давлат органлари фаолиятида янги давр бошланди. **1919 йил 28 майда** РСФСР Ишчи ва деҳқон мудофааси Советининг Фармони билан Республика Ички кўриқлаш кўшинлари ташкил этилди.

Туркистонда Ички кўриқлаш кўшинлари (ИҚК)ни тузиш зарурияти вужудга келиши билан, **1920 йил 29 апрелда** Туркистон Республикаси Комиссарлар Советининг 33-сонли махсус Қарори билан Ички ишлар Комиссарлиги таркибида Ички кўриқлаш кўшинлари штаби тузилди.

Кейинги йилларда БХСР (Бухоро халқ совет республикаси) ва ХХСР (Хоразм халқ совет республикаси) давлатларида ички ишлар халқ нозирлиги ташкил этилган бўлиб, улар жамоат тартибини сақлаш, аҳолини ижтимоий

химоялаш, шаҳарларни қўриқлаш каби вазифаларни бажаришган бўлиб, мамлакатларнинг ички тартибини сақлашга масъул бўлган.

Масалан, **1921 йил 18 майдан 23 майга** қадар ўтказилган Бутунхоразм советларининг II-қурултойида, шунингдек, ХХСР Ижроия Қўмитасининг **1921 йил 26 майдаги** “Ички ишлар халқ нозирлиги ташкил этиш ва **Файзраҳмон Вайсовни** Ички ишлар халқ нозирлиги этиб тайинлаш тўғрисида”ги Қарори билан ХХСР Ички ишлар халқ нозирлиги ташкил этилди. **1923 йилда** СССР Халқ комиссарлари Кенгаши ҳузурида Бирлашган давлат сиёсий бошқармаси ташкил этилиб, давлат ички қўриқлаш масалалари ушбу ташкилот томонидан тартибга солинган. **1924 йилда** Ўрта Осиё ва Қозоғистон ҳудудида Ички қўшинлар таркибида қоровул қўшинлари сифатида ташкил топган. Туркистонда тузилган Ишчи-деҳқон милицияси жамоат тартибини сақлаш ишларида ҳам фаол бўлиб, **1925 йил 1 декабрда** “Ўзбекистон ССРнинг Совет Ишчи-деҳқон милицияси ҳақида Низоми” қабул қилинди. Жамоат тартибини сақлаш мақсадида **1934 йил 10 июлда** СССР Марказий ижроия қўмитаси қарори билан Ички ишлар халқ комиссарлиги (ИИХК) қайта ташкил этилиб (дастлаб 1917 йил 9 ноябрь ташкил этилган) Ички қўшинлар унинг таркибига киритилди. **1937 йилда** ИИХКнинг Чегара ва ички қўшинлар бош бошқармаси тузилиб, унинг иттифоқ республикаларидаги бўлимлари ташкил этилди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида ИИХК Ички қўшинлар таркибида ўзбекистонликлар ҳам фаолият олиб боришган. Одатда, иккинчи жаҳон уруши йилларида ҳарбий қисм ва ҳарбий хизматчиларнинг унвонларига гвардия, гвардиячи сўзлари қўшилганлигига гувоҳ бўламиз. Аслида бунинг Ички қўшинларга бевосита дахли бўлмасдан, уруш йилларида чидамли, уюшган ва интизомий аскарӣ қисмларга фахрли гвардия унвонини бериш анъанаси мавжуд бўлиб, бундай унвонга СССР Қуроли Кучларининг аксарият қўшинлари таркибидаги қисм ва ҳарбий хизматчилар сазовор

бўлишган. Масалан, 1941 йил 21 сентябрда 1-нчи Москва мотолаштирилган ўқчи дивизиясига, 26 сентябрда эса 64-нчи, 107-нчи ва 12-нчи ўқчи дивизияларга гвардия унвони берилди. 1941 йил 11 ноябрда 4-нчи танк бригадасига, сал ўтмай, 18 ноябрда – 316-нчи ўқчи дивизия гвардия унвонини олди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида СССР ИИХК Ички қўшинларининг ички қўриқлашга оид айрим қисм ва бўлинмалари Ўзбекистонда ташкил этилган бўлиб, жумладан, **Тошкент шаҳрида – 10-мотоўқчи полк**, ИИХК темирйўл иншоотларини қўриқлаш қўшинларининг **30-бригадаси** (Туркистон-Сибир, Тошкент ва Ашхободдаги темирйўл объектларини қўриқлаш бўйича), ИИХК конвой қўшинларининг 1 полк ва 2 алоҳида батальондан иборат **47-бригадаси**, ИИХК Ички қўшинларининг темир йўллар ва алоҳида муҳим ишлаб чиқариш корхоналарини қўриқлаш бўйича **30-бригадаси**, Қўқон шаҳрида эса **19-Қизил байроқли кавалерия полки** фаолият юритган.

1942 йил Тошкентда ИИХК Ички қўшинларининг 162-ўқчи дивизияси ташкил этилган. Дивизия 18 та тузилмани ўз ичига олиб, Иккинчи жаҳон уруши йилларида СССР 3-гвардия армияси, 6, 13, 65, 70-армиялари таркибида Марказий, Белоруссия, 1-Украина, 2-Белоруссия фронтларидаги жангларда иштирок этишган.

Иккинчи жаҳон урушида иштирок этган ва кўплаб орден ва медалларга сазовор бўлган **Б.Х.Сирожиддинов, Л.А.Тройнин, Г.П.Шимко, Х.Х.Убайдуллаев, А.П.Топчий, С.Н. Булычев, И.П.Рамашенко, Е.С.Соколовский**лар урушдан кейинги йилларда Ички қўшинлар сафида раҳбар лавозимларда фаолият олиб боришган.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўмондонининг 2021 йил 27 октябрдаги буйруғига асосан, Миллий гвардияси ҳарбий хизматчилари

Россия Федерацияси Москва шаҳрида жойлашган Россия давлат ҳарбий архивида бўлишиди.

Архивда Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси томонидан амалга оширилаётган хизмат вазифалари билан шуғулланган тузилмаларнинг 1918-1960 йиллардаги тарихига оид муҳим маълумотлар ўрганилди (Мазкур даврга оид маълумотлар Ўзбекистондаги архивларда учрамайди);

Хусусан, Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларигача фаолият кўрсатган ва жамоат хавфсизлигини сақлаш ишларига масъул бўлган 88-конвой дивизиясининг 1939-1960 йилларга оид маълумотлари қўлга киритилди;

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
4. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
5. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND*

HISTORY, 3(10), 102-111. Retrieved from
<https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

6. Burkhonov, I. M. (2020). "ZAKAT" HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
7. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
8. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
9. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
10. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.
11. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.
12. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
13. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
14. Burkhanov, I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN

- URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
15. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
16. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
17. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
18. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
19. Nazirjonovna, K. Z. ., & Odinakhan, A. . (2023). PEDAGOGICAL SKILLS AND THEIR TYPES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(5), 18–21.
20. Khatamova, Z. N., & Almamatova , N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 19–23
21. Nazirjonovna, K. Z. ., & Abduvaxitovich, A. A. . (2023). APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION AND ITS FUTURE . *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 98–104.
22. Komilov, A., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Increasing the sensitivity and

- selectivity of an optoelectronic gas analyzer. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 01009). EDP Sciences.
23. Rayimdjanova, O., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Thermal converter for controlling horizontal wind speed and temperature. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05004). EDP Sciences.
24. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
25. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
26. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
27. Nazirjonovna, K. Z., & Otayorbek, A. (2023). THEORETICAL BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM IN TEACHING LIGHT INDUSTRY SCIENCES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(6), 346-350.

